

ADENDA AO RELATÓRIO ENVIADO REFERENTE AOS TRABALHOS DE ESCAVAÇÃO E VERTENTE ANTROPOLÓGICA REALIZADOS NO SÍTIO ANTA II DE REGO DA MURTA-ALVAIÁZERE – PNTA SIPOSU (2008)

Alexandra Figueiredo

Projecto: SINPOSU-MC

Relatório Campanha Arqueológica_2008

I. IDENTIFICAÇÃO GERAL

DESIGNAÇÃO: ANTA II DO REGO DA MURTA

Distrito: Leiria

Concelho Alvaiázere

Freguesia: São Pedro do Sul

Lugar Rego da Murta

C.M.P. 1:25.000 folha nº 287

Latitude N 39° 45' 32"

Longitude W (Greenwich) 8° 28' 21"

Altitude (m) 200

Tipo de Sítio Dólmen

Período Cronológico Neolítico – Calcolítico

As diferentes informações solicitadas por vosso ofício datado de 03 de Maio de 2010, referência s-11464 são respondidas de seguida, por ordem:

Algumas informações gerais

As informações solicitadas referentes às plantas, à excepção da escala, foram enviadas em plantas separadas para uma melhor leitura dos dados.

Como se verificou nos relatórios anteriores (em 2007) e assim foi posteriormente solicitado por V.Ex para avaliação do dito relatório, os diferentes níveis de informação associados na mesma planta geram confusões na sua leitura, desta forma dividimos, este ano, os diferentes níveis de informação, por várias plantas, sendo que as mesmas poderão ser, conforme o nível de informação pretendido, assim conjugada e consultada. Seguem, no entanto as plantas com os níveis associados, como solicitado no vosso ofício.

Ponto 1

Os níveis artificiais foram contabilizados de 20 em 20cm, os mesmos foram considerados devido à grande quantidade de pedras existentes no interior do monumento e dificuldade de percepção macroscópica da passagem da camada antrópica 2 para a 3.

Ponto 2, 6, 7, 9, 10, 11, 14

Seguem em anexo as plantas impressas a papel

Ponto 3

O ponto de referência de valor Z, tal como apresentado nos anos anteriores e descrito no relatório enviado, de 2008, é “o ponto **d** (localizado no último esteio do corredor... (**ponto zero estabelecido para a altitude**)” presente na imagem seguinte:

Ilustração 1 - Localização do ponto Z, valor de zero – altitude. Cada quadrado corresponde a 1 metro de lado.

Este ponto tem a altitude absoluta de de 212, 45m.

Ele obedece a um sistema de coordenadas criado para o efeito e que corresponde ao mesmo que é registado em campo. Os objectos são todos eles levantados segundo os três pontos: X (eixo de referência este-oeste), Y (eixo de medida sul-norte) e Z (eixo de profundidade). Em campo foram estabelecidos dois pontos fixos, um de referência para o ponto X e Y (intersessão dos dois eixos) e outro para o de Z (zona superior do esteio final do corredor). Estes pontos possuem o valor de zero, sendo que todo o sistema de coordenadas toma como ponto de partida este valor.

Ponto 4

Correcção do título

O título encontra-se correcto, a leitura das camadas artificiais ocorre desde a 1ª camada geológica, coincidindo o 2º nível artificial com a 2ª camada geológica.

Foi considerado o 1º nível artificial o correspondente à 1ª camada (camada de superfície), sendo que o 2º nível artificial foi atribuído ao início da 2ª camada antrópica.

É a passagem desta para a 3ª camada antrópica, que nos levanta mais problemas de interpretação, pois o revolvimento registado nos vestígios depositados, a semelhança granulométrica e de cor entre camadas e a necessidade de realizar vários desenhos das estruturas de condenação, levaram-nos à necessidade de atribuição de camadas artificiais. A segunda camada integra assim 4 camadas artificiais (2º, 3º, 4º, 5º), devendo também considerar-se o 5º nível artificial como camada que integra a passagem para a 3ª camada geológica.

Ainda que se considere que a 3ª camada geológica poderá corresponder a uma camada sem estruturas pétreas de condenação e ser este o nosso ponto de consideração para a sua divisão, esta não se regista

uniformemente ao longo do monumento. Esta consideração foi tomada aquando da escavação do corredor e realização do corte Sul-Norte. Desenho enviado em CD anexo ao relatório.

À 4ª camada geológica atribuímos já o 6º nível artificial. Esta corresponde à camada de base, anterior à construção do monumento, de formação fluvial.

Segue o seguinte esquema explicativo:

Camada Geológica (nível médio de início da camada)	Camadas artificiais (início da cota das camadas)	Interpretação Arqueológica
1ª camada (10cm)	1ª camada artificial (NA) Correspondente à 1ª camada geológica	Camada de superfície
2ª camada (-0,05cm)	2ª camada artificial (NA) Cota: De 0 a -0,20cm	Camada de ocupação do monumento. Corresponde a C2 ao nível de condenação e ossários e a C3 ao nível de construção e possíveis deposições anteriores
3ª camada (possível valor equacionado segundo os registos de contexto -0,60cm)	3ª camada artificial (NA) Cota: De -0,20 a -0,40cm	
	4ª camada artificial (NA) Cota: De -0,40 a -0,60cm	
	5ª camada artificial (NA) Cota: De -0,60 a -0,80cm	
4ª camada	6ª camada artificial	Camada de assentamento do monumento, com alguns artefactos por revolvimento

Neste sentido, só consideramos relevante os níveis artificiais aquando da entrada na 2ª camada antópica, permitindo desta forma um melhor acompanhamento do registo arqueológico.

Ponto 5 e 8

Plano intermédio

Uma vez que este monumento possui uma estrutura de condenação de alguma envergadura, consideramos necessário, para o registo gráfico e arqueográfico considerar planos intermédios (onde registamos os desenhos das pedras levantadas) estes planos, poderão ser também designados, se preferível, por nível final da camada artificial a que se refere. As plantas enviadas com a designação de plano intermédio referem-se exactamente a estes níveis.

Ponto 12 e 13

No Ponto 12 solicitam: explicar o que se pretende demonstrar com as plantas que têm representados os vários tipos de artefactos recolhidos nas 3 camadas escavadas e no ponto 13 solicitam o envio das plantas com os artefactos por níveis artificiais.

Tendo sido realizado os níveis artificiais para uma melhor compreensão das diferentes deposições de pedras e uma melhor delimitação dos dados da camada C2 e C3 (devido à sua indefinição macroscópica) e não sendo os objectos, ao contrário dos vestígios osteológicos, às vezes, transversais às duas camadas (às vezes temos um osso na vertical), considera-se mais conveniente para uma melhor identificação cronológica e contextual uma distribuição por camadas de ocupação, associando estes à estrutura de condenação ou ao nível inferior de ocupação que não possui as pedras de condenação associadas. Para além disso possuindo todos os objectos X, Y e Z, não consideramos necessário integrá-los em níveis artificiais.

Ponto 15

As imagens que consideramos serem as mais representativas da escavação de 2008 foram já enviadas, impressas, em qualidade fotográfica na dimensão mínima solicitada, no relatório de 2008 e prendem-se essencialmente às escavações feitas no átrio, zona no exterior do monumento em que se encontraram estruturas, pois foi esta zona, a área de maior incidência dos nossos trabalhos em 2008. No interior do monumento, as decapagens efectuadas permitiram levantar um crânio que foi registado perto da cabeceira, também impresso em fotografia e aquilo que cremos ser o final das estruturas de condenação. Como foi enviado em planta e não são representativas de informação relevante, as mesmas não foram enviadas impressas. No entanto, segue mais algumas fotografias, em anexo.

Ponto 16

Este relatório integra somente os dados registados durante a campanha arqueológica de 2008, pelo que a sua leitura, para uma compreensão mais profunda dos dados, se deve realizar atendendo aos relatórios enviados nos anos anteriores, bem como os vários artigos já publicados e a tese de doutoramento apresentada em 2007 e que se encontram mencionados na bibliografia do mesmo. Neste sentido, no ano a que se reporta o relatório, não foi tirada mais nenhuma conclusão referente aos ossários e às fossas, daí considerar-se a não necessidade do desenvolvimento desta questão, também não me parece haver relevância que num relatório referente a um ano se desenvolvam os problemas e as conclusões tiradas durante os anos anteriores do processo de estudo do monumento, creio que estas informações deverão, sim, constar, no relatório final, que não é este o caso.

No entanto e para uma melhor integração dos dados de 2008 no contexto geral, foi apresentado no relatório enviado, no capítulo conclusões, as conclusões gerais referentes aos anos anteriores dando um panorama geral sobre o monumento, estes mesmos dados deverão actualizar os dados presentes na base de dados Endovélico.

Contudo e não querendo deixar de esclarecer o ponto 16, é várias vezes referido o termo “ossários” no relatório de 2008. Quando me refiro a fossas refiro-me à abertura no solo que foi feita para integrar estes ossários. Estes prendem-se pela existência de aglomerados de ossos e objectos, condenados por estruturas, que ainda que integradas na amalga da complexa estrutura de condenação, algumas são identificáveis, refiro-me, por exemplo à estrutura de condenação circular, bem definida, associada a pelo menos um vaso de cerâmica inteiro emborcado, que foi enviado no relatório referente a 2007.

Neste momento estamos a escavar já a zona de transferência para a camada C3 e que como já foi explicado, não regista grandes estruturas, nem informações referentes a este tema. Também não é possível delimitar as fossas, pois não existe diferença de tonalidade de camadas, visto estas terem sido realizadas após a decomposição dos corpos, em deposições secundárias (ossários). Logo será impossível realizar qualquer desenho de perfil delimitador das mesmas. Estas só são perceptíveis pelo contexto geral de análise, como já referido, isto é pela presença dos aglomerados de ossos e que são relativamente perceptíveis e que também foram enviados nos relatórios anteriores, sobretudo no de 2005 e 2007. Devo também referir que considero que a camada C2 é uma camada de transportação, isto é, foi trazida juntamente com os ossos e alguns objectos de outro local e ali depositada, em fossas abertas na C3, juntamente com as pedras de condenação, num determinado tipo de ritual. Esta não se encontra na zona externa do monumento, só no seu interior. A Camada C3 poderá referir-se a deposições anteriores e ao nível da construção do monumento, encontrando-se presente na zona externa e interna do monumento. Estas conclusões foram consideradas pela análise sedimentológica realizada ao local, tendo sido todas as explicações enviadas nos relatórios anteriores.

Estas fossas (área que integra os ossários, as estruturas e que foram abertas para a sua deposição) dispõem-se sobretudo na camada C2, pelo que não existe qualquer lógica na individualização dos

objectos pelos níveis artificiais. Mais uma vez volto a referir que estes (níveis artificiais) só foram definidos para uma melhor disposição gráfica das estruturas de condenação.

PONTOS REFERENTES AO RELATÓRIO ANTROPOLÓGICO

Seguem as fotografias em formato 10*15 em anexo.

Segue inventário geral dos vestígios osteológicos, em anexo. Os vestígios são analisados inicialmente em fichas de avaliação osteológica, em formato papel (exemplo em anexo). Este inventário geral reúne os dados de forma muito resumida. As coordenadas referem-se ao ponto médio em que os vestígios osteológicos foram exumados, referindo-se cada um ao saco que os reúne.

Figura 1 – Epífise proximal de rádio não adulto, do saco **RM – II 577**

Figura 2 – Epífise distal de fémur direito de não adulto, do saco **RM – II 727**

Figura 3 – Epífise proximal de tibia direita de não adulto, do saco RM – II 579

Figura 4 – Diáfise de tibia esquerda de não adulto, do saco RM – II 604

Figura 5 – Diáfise de tíbia direita de não adulto, do saco RM – II 765, em vista anterior.

Figura 6 – Fragmento de diáfise de tíbia direita, saco RM – II 695.

Figura 7 – Diáfise de tibia esquerda, do saco **RM – II 709** em vista anterior.

Figura 8 – Pormenor da face lateral e posterior da diáfise da tíbia esquerda, saco **RM – II 709**.

Figura 9 – Face medial da diáfise da tíbia esquerda, saco **RM – II 709**, com sinais de periostite.

Imagem 1 (adenda) – Fotografia das escavações durante o decorrer dos trabalhos fora das escavações.

Imagem 2 (adenda) – Fotografia de uma das voluntárias de antropologia a decapar uma área próxima ao esteio da cabeceira, onde se registaram vestígios osteológicos.

Imagem 3 (adenda) – Interior do monumento durante os trabalhos de escavação.

Imagem 4 (adenda) – Imagem total do monumento na fase final dos trabalhos.